

Türkçe Eğitimi Alanındaki Eleştirel Düşünme Konulu Lisansüstü Araştırmaların Mevcut Durumu

*Meltem ÇETİNKAYA**

ÖZ

Bu çalışmada, eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi bilim alanı lisansüstü tezlerindeki güncel durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada örneklem alınmamış tüm evren üzerinde çalışılmıştır. Türkçe eğitimi alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerden eleştirel düşünmeyi konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. İlgili tezlere ulaşmak için Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Bu lisansüstü tezlerin 2007-2024 yılları arasında gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu bağlamda araştırmada Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konusunu ele alan 22'si yüksek lisans ve 13'ü de doktora tezi olmak üzere toplam 35 lisansüstü tez incelenmiştir. İncelemede veriler doküman analizi yoluyla toplanmış, betimsel analiz yoluyla da çözümlenmiştir. Yapılan kodlamalar sonucu ulaşılan sonuçlar yüzde ve frekans biçiminde tablolaştırılarak çalışma içerisinde gösterilmiştir. Sonuç olarak Türkçe eğitiminde son yıllarda eleştirel düşünme konusuna bir yönelim görülmesine rağmen eleştirel düşünmeye ilişkin birçok konunun hâlen araştırılmayı beklediği belirlenmiştir. Alana katkı sağlamak ve alandaki sorunların çözümü için Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu daha fazla çalışmaya gereksinim duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, eleştirel düşünme, lisansüstü tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi.

The Current State of Graduate Research on Critical Thinking in the Field of Turkish Language Education

ABSTRACT

In this study, the aim was to determine the current state of critical thinking in graduate theses within the field of Turkish language teaching. The research covered the entire population without sampling. Master's and doctoral theses focusing on critical thinking, conducted in the field of Turkish language teaching, were examined. The National Thesis Center database was used to access the relevant theses. It was found that these graduate theses were completed between 2007 and 2024. In this context, a total of 35 graduate theses, 22 master's, and 13 doctoral dissertations addressing critical thinking in Turkish language teaching were analyzed. In the study, the data were collected through document analysis and analyzed using descriptive analysis. The results derived from the coding process were tabulated in percentages and frequencies within the study. As a result, although there has been an increasing focus on critical thinking in Turkish language education in recent years, it has been determined that many aspects of critical thinking still remain to be investigated. Therefore, it is concluded that more studies on critical thinking in Turkish language teaching are needed to contribute to the field and help resolve existing issues.

Atf Bilgisi: Çetinkaya, M. (2026). Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü araştırmaların mevcut durumu. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 163-182. Doi: 10.5281/zenodo.20997661

* Dr., Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Proje Araştırmacısı, drmeltemcetinkaya@gmail.com, ORCID: orcid.org/0000-0001-5301-9037.

Keywords: Turkish language teaching, critical thinking, graduate thesis, master's thesis, doctoral dissertation.

Giriş

Kuramsal Bağlamda Eleştirel Düşünme

Düşünme; bireyin çevresindeki olup bitenleri anlamlandırmasını, meydana gelen olayları değerlendirmesini ve çeşitli durumlar karşısında karar vermesini sağlayan temel bilişsel süreçlerden biridir. Dewey (1957) düşünmenin “zihnimizden geçen her şey” ifadesiyle tanımlanabileceğini söylemektedir. Bakıldığı zaman düşünme kavramı birçok alt düşünme becerisini içerisinde barındırır. Bunlardan biri olan eleştirel düşünme İpşiroğlu'na göre (2002a) düşünmenin en gelişmiş biçimidir. Teknolojinin ve toplumsal hareketliliğin hızla gelişiminin neden olduğu sorunların karmaşıklığı ile başa çıkmada eleştirel düşünme gereklidir ve bu beceriye günümüzde giderek daha fazla gereksinim duyulmaktadır (Ulger, 2018).

Eleştirel düşünme, kavramsal olarak tek bir tanıma sığdırılamayan ve bireyin zihinsel süreçlerini aktif olarak yönetmesini gerektiren dinamik bir yapıya sahiptir. Eleştirel düşünme çok boyutlu bir süreçtir. Bilgi edinme aşamasında analizi, sorgulamayı içeren ve erişilen bilginin belli ölçütlere göre değerlendirilmesini sağlayan bilişsel ve duyuşsal bir aşamadır (Akınoğlu, 2001). Eleştirel düşünme; bir konuda çeşitli bilgi ve görüşleri toplamaya ve değerlendirmeye dayalı olarak düşünceleri ve kanıtları değerlendirme, sorunlarla başa çıkma veya yargıda bulunma süreci olarak kabul edilir. Bir ilişkinin farklı bakış açılarını görmeyi ve diğer bakış açılara karşı açık olmayı içerir (Brookfield, 2012; Hooks, 2010; Merriam & Bierema, 2014). Dolayısıyla literatürdeki bu yaklaşımlar, eleştirel düşünmenin yalnızca pasif bir bilgi alma eylemi olmadığını, aksine bilginin birey tarafından adeta bir süzgeçten geçirilerek çok yönlü bir bakış açısıyla yeniden yapılandırılması gibi çok boyutlu bir süreci ifade ettiğini göstermektedir.

Eleştirel düşünme; bir durum veya sorunun tüm yönlerini dikkate alır, ilişkilendirir ve değerlendirir. Eleştirel düşünmenin; öğrencilerin düşüncelere, görüşlere ve inançlara dayalı karmaşık sorunlar veya durumlar hakkında etkin olarak düşünmelerini gerektiren düşünmenin en önemli becerilerinden biri olduğu söylenebilir (Ton, Loc, Uyen & Son, 2020) (akt. Terhempa, Ayua & Ikyernum, 2022). Eleştirel düşünmenin özü, amaca yönelik dikkatli düşünmedir (Lloyd & Bahr, 2010). Yani eleştirel olarak dikkatli düşünen kişi, karar vermeden veya belirli bilgilere inanmadan önce kaynakları/kanıtları toplar (Fikriyatii, Agustini & Sutoyo, 2022).

Ennis (1985) eleştirel düşünmeyi, özellikle bir şeyi yapmaya karar verirken veya bir sorunu çözerken, yansıtıcı ve mantıklı düşünme olarak tanımlamaktadır. Eleştirel düşünme; öğrencilerin bir savı tanımlarını veya geliştirmelerini, bu savı desteklemek için kanıt kullanmalarını, mantıklı sonuçlar çıkarmalarını ve sorunları çözmek için bilgiyi kullanmayı öğrenmelerini içeren çoğu entelektüel etkinliğin merkezinde yer alır. Eleştirel düşünme becerilerine örnek olarak yorumlama, analiz etme, değerlendirme, açıklama, sıralama, akıl yürütme, karşılaştırma, sorgulama, çıkarım yapma, hipotez kurma, değerlendirme, test etme ve genelleme sayılabilir (Australian Curriculum, 2021) (akt. Terhempa, Ayua & Ikyernum, 2022). Ruggiero'ya göre (2020) eleştirel düşünmenin temelini değerlendirme oluşturur. Bu noktada ileri sürülen görüş ve düşüncelerden hangisinin diğerlerinden daha gerekli ve önemli olduğuna karar verilmesi söz konusudur. Bu da eleştirel düşünmenin değerlendirme bakımından özenle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ortaya koymaktadır.

Eleştirel Düşünme ve Eğitim

Düşünme yetisi, sağlıklı doğan her insanda doğuştan gelen bir beceridir; ancak eleştirel düşünme Kökdemir'in (2003) de dile getirdiği gibi doğuştan gelen bir beceri değil “öğretilebilir” bir

beceridir. Günümüz dünyasında edinilmesi gereken bir beceri durumuna gelen eleştirel düşünmenin, küçük yaştaki çocuklara öğretilmesi onların ileride düşünen, sorgulayan ve kendi kararlarını verip seçimlerini yapabilen birer birey olmalarında etkili olabilecektir. Bu nedenle okullarda verilecek eğitimin bu doğrultuda yapılandırılması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle İpşiroğlu (2002b) da eğitim-öğretim sürecinin temel amacının öğrencilere düşünmeyi öğretmek olması gerektiğini söylemektedir. İpşiroğlu (2015), eleştirel düşünme öğretiminin nasıl yapılması gerektiği noktasında iki uygulamaya dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması, ikincisi ise ders programlarının düşünmeyi merkeze alan bir anlayışla hazırlanmasıdır. Yang ve Wu (2012) da eleştirel düşünme öğretiminde öğrenenlerin sürece etkin olarak katılmaları gerektiğini; bu süreçte problem çözme, analiz, sentez, değerlendirme ve yansıtma yapmaları gerektiğini belirtirken eğitimcilerin de öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak etkinlikler ve görevler seçmesi gerektiğini söyler. Ruggiero (2020) ise eleştirel düşünme öğretiminin eğitim programları içerisine yayılarak verilmesi gerektiğini belirtir.

Günümüz dünyasında, bireylerin karşılaştıkları yoğun bilgi akışı karşısında doğruyu yanlıştan ayırt edebilmeleri, ancak akıl süzgeçlerini aktif olarak kullanmalarına bağlıdır. Bu durum, eğitim sistemlerinin odağını ezberci yaklaşımlardan uzaklaştırarak bireylere modern çağın gereksinim duyduğu üst düzey zihinsel becerileri kazandırmaya yönelmiştir. Güncel Türkçe Öğretim Programı'nda [Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024] yer alan eleştirel düşünme, 21. yüzyıl becerileri arasında olan ve önemi gün geçtikçe artan bir beceri durumuna gelmiştir. 21. yüzyıl becerileri; yaratıcılık, iletişim ve eleştirel düşünme odaklı bir yetkinlikler bütünüdür. Bu beceriler arasında eleştirel düşünme; problem çözme, argümanları analiz etme, önyargıları fark etme ve kanıta dayalı çıkarımlarda bulunma rollerini üstlenmesi bakımından diğer tüm çağdaş becerilerin merkezinde yer alır. Dil eğitimi ise doğası gereği bu zihinsel süreçlerin en somut şekillendiği alandır. Onan'a göre (2020) Türkçe eğitiminin temel amaçlarından biri, eleştirel düşünme yetisi gelişmiş olan bireyler yetiştirmektir. Değişen dünya koşullarına uyumlu olarak dönüştürülen eğitim-öğretim uygulamaları içerisinde kendisine yer bulan eleştirel düşünme, Türkçe dersi kapsamında, eleştirel birer düşünür olarak yetiştirilmeleri için öğrencilere öğretilmesi gereken önemli becerilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu önemden yola çıkılarak eleştirel düşünme konusunda bilimsel temellerin atılmasının uygulamaya dönük adımlar atılmasında öncü nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi bilim alanı lisansüstü tezlerindeki yeri ve güncel durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma, Türkçe eğitiminde üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri olan eleştirel düşünme konusuna değindiği ve bu konunun lisansüstü düzeyde gerçekleştirilmiş olan tez çalışmalarındaki güncel eğilim durumunu ortaya koyduğu için önemli görülmektedir. Alan yazınına bakıldığında, lisansüstü tezlerde eleştirel düşünme konusunu araştıran çalışmalar (Batur & Özcan, 2020; Çakan-Akkaş & Kabataş-Memiş, 2021; Gönül, Başar & Demir, 2021; Yılmaz-Vırlan, 2021) olsa da Türkçe eğitimi bilim alanı özelinde bir inceleme yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmanın, ilgili alanda ve konuda çalışma yapmayı düşünen araştırmacı adaylarına araştırmalarını yapılandırırken yardımcı olabilecek ve fikir verebilecek özellikte bir çalışma olduğu düşünülmektedir (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).

Eleştirel Düşünme Konulu Lisansüstü Tezler

Pek çok araştırmacı, eleştirel düşünmenin farklı disiplinlerde farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini belirtmiştir (Nicholas & Raider-Roth 2016; Thonney & Montgomery 2019). Zhou (2022) bu konuda eleştirel düşünmenin “doğru” tanımının ne olduğunun, araştırma disiplinine veya alanına bağlı olduğunu dile getirmektedir. Nicholas ve Raider-Roth (2016) ise bir felsefe modülündeki eleştirel düşünmenin, öğrencilerin önerme mantığını bilmesini gerektirebilirken, bir psikoloji modülündeki

eleştirel düşünmenin, belirli sosyo-bilimsel veri toplama ve istatistiksel analiz yöntemleri hakkında bilgi gerektirebileceğini söyleyerek farklı disiplinlerde farklı eleştirel düşünme süreçlerinin işlediği görüşünü desteklemektedir (Nicholas, & Raider-Roth 2016).

Her ne kadar bu araştırmada Türkçe eğitimi alanında yazılmış lisansüstü tezler değerlendirmeye alınsa da eleştirel düşünmenin disiplinler arası bir beceri olması nedeniyle Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Eğitimi, Fen Eğitimi ve diğer ilgili alanlarda gerçekleştirilen tezlerin incelenmesinde de yarar görülmektedir. Bu durum, Türkçe eğitimi alanındaki araştırma eğilimlerinin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesine ve alanlar arası benzerliklerin ya da farklılıkların ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Eleştirel düşünmeyi konu edinen söz konusu tezlere bakıldığında bu alandaki çalışmaların meta-analiz çalışmaları olduğu (Kestel, 2022); konuyla ilgili ölçek, test ya da program geliştirme ve uyarlamaya yönelik çalışmalar olduğu (Akyol, 2021; Çevik, 2022; Demircioğlu, 2012; Dönmez, 2015; İkikat, 2025; Önal, 2020; Öztürk, 2019); öğrencilerin, öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesini amaç edindikleri (Çakan-Akkaş, 2021; Erol, 2023; Kural, 2018; Mete, 2023; Orhan, 2021; Tecik, 2022; Tunçer, 2020); eleştirel düşünme eğilimi belirlenen hedef kitlenin çeşitli değişkenler açısından incelendiği (Demir, 2006; Elçi, 2022; Kamçı, & Tuncer, 2025); çeşitli örneklem gruplarının eleştirel düşünme bağlamında görüşlerinin alındığı (Cingöz, 2019; Türksoy, 2020; Vural, 2021) ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmada çeşitli değişkenlerin etkisinin belirlenmeye çalışıldığı (Aybek, 2006; Bilici, 2021; Daşdemir, 2021; Eroymak, 2024; Kanat, 2020; Kaya, 2022; Osta, 2024; Saçlı, 2013) çalışmalar olduğu görülmektedir.

Farklı disiplinlerde farklı araştırma konularını oluşturan eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi alanındaki durumu ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Problem ve Alt Problemler

Çalışmanın problem cümlesi, “*Türkçe eğitimi alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin eleştirel düşünme konusuna yer verme durumları nasıldır?*” biçiminde oluşturulmuştur. Araştırmanın problem cümlesinden hareketle çalışmada yanıt aranacak alt problemler ise şunlardır:

- 1) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
- 2) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı nasıldır?
- 3) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
- 4) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin çalışma yılına göre dağılımı nasıldır?
- 5) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin danışman unvanına göre dağılımı nasıldır?
- 6) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin konu alanına göre dağılımı nasıldır?
- 7) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri kaynaklarına göre dağılımı nasıldır?
- 8) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır?
- 9) Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma, Türkçe eğitimi alanında yapılmış olan ve eleştirel düşünmeyi konu edinen lisansüstü tezlerle, bu tezlerden de tam metnine ulaşımına izin verilmiş olanlarla sınırlı tutulmuştur. Yapılan tarama neticesinde ilgili alandaki lisansüstü tezlerin 2007-2024 yılları arasında tamamlandığı ve tamamına erişim izni verildiği belirlenmiştir. Ayrıca her ne kadar 2025 yılında da Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konulu tezler yapıldığı tespit edilse de yılın henüz bitmemesi ve ilgili yıl içerisinde yeni çalışmaların yapılabileceği öngörülerek bu tezler çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırmada doküman analizi yöntemine başvurulmuştur. “Doküman analizi, araştırma verilerinin birincil kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilen bilimsel bir araştırma yöntemidir.” (Sak, Şahin-Sak, Öneren-Şendil ve Nas, 2021). Bu yöntemde verilerin sistematik bir biçimde incelenmesi ve yorumlanması yoluyla anlamlı sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır (Bowen, 2009). Nitel araştırmaların araştırılan olguya ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlaması da (Conger, 1998) dikkate alındığında, bu araştırmanın doküman analizi yöntemiyle desenlenmiş nitel bir çalışma olarak yürütüldüğü söylenebilir.

İnceleme Nesneleri

Çalışmanın inceleme nesnelere Türkçe eğitimi alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerden eleştirel düşünmeyi konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş ve evrenin tamamı üzerinde çalışılmıştır.

Araştırmanın inceleme nesnelere oluşturulan tezlere YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak ulaşılmıştır. İlgili tezlere erişebilmek için bu veri tabanında yer alan “detaylı tarama” bölümü kullanılmış ve Türkçenin öğretimiyle ilgili ana bilim dalları dikkate alınarak yapılan arama sonucunda erişilen yüksek lisans ve doktora düzeyi tez çalışmaları araştırma kapsamına alınmıştır. Bu lisansüstü tezlerin ilgili alanda 2007 yılı itibarıyla çalışılmaya başlandığı ve 2024 yılında da bu çalışmaların devam ettiği görülmüştür. Açık erişim durumunda olan ve tam metinlerine erişilebilen bu lisansüstü tezler araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konusunu ele alan 22’si yüksek lisans ve 13’ü de doktora tezi olmak üzere toplam 35 lisansüstü tez incelenmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Yapılan alan yazını taraması sonucunda konuya ilişkin lisansüstü tezleri incelemek üzere araştırmacı tarafından “Lisansüstü Tez İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Yapılan incelemeler form aracılığıyla yapılmış ve elde edilen veriler kaydedilmiştir. Formun geliştirilme sürecinde öncelikle benzer araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları ve inceleme ölçütleri incelenmiş ve ardından araştırmanın amacı doğrultusunda taslak bir form oluşturulmuştur. Taslak form, değerlendirilmek üzere Türkçe eğitimi alanında uzman akademisyenlerin görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak forma son hâli verilmiştir. Bu bağlamda Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezler incelenirken “üniversitesi, enstitüsü, ana bilim dalı, çalışma türü, çalışma yılı, danışman unvanı, konu alanı, veri kaynakları, veri toplama aracı ve araştırma yöntemi” başlıkları belirlenerek bu başlıklar temelinde incelemeler yapılmıştır.

Basılı ya da elektronik materyallerin değerlendirilmesi anlayışına dayanan doküman incelemesi (Bowen, 2009) yöntemiyle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analiz yönteminde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunmaktır. Bu

yöntemde veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu bağlamda inceleme sonucu elde edilen veriler ‐Lisansüstü Tez İnceleme Formu‐na kaydedilmiş ve yapılan kodlamalar sonucu ulaşılan sonuçlar yüzde ve frekans biçiminde tablolaştırılarak çalışma içerisinde gösterilmiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen veriler arařtırmanın bulgularını içeren bölümde detaylıca açıklanmıştır.

Arařtırmanın Güvenirliđi

Güvenirlik, evren veya örnekleme uygulanan ölçümün tutarlılıđı ve tekrarlanabilirliđini belirtmektedir (Bademci, 2019). Arařtırmada güvenirliđi sađlamak için iki eř arařtırmacı tarafından inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeleri arařtırmacılar birbirlerinden bađımsız olarak gerçekleřtirmiş ve süreç sonunda ulařtıkları veriler karşılaştırılmış ve güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Bu hesaplama yapılırken Miles ve Huberman'ın (1994) güvenirlik hesaplamasından yararlanılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda arařtırmacılar arasında 392 maddede uzlařı, 8 maddede uzlařmama olduđu belirlenmiş ve arařtırmanın güvenirliđi %98 olarak bulunmuştur. İlgili hesaplama türüne göre %70'in üzerinde çıkan oranlar arařtırmanın güvenilir olduđunu göstermektedir. Bu nedenle bu arařtırmada elde edilen verilerin güvenilir olduđu kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalıřmanın bu bölümünde, ‐Türkçe eđitimi alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin eleřtirel düşünme konusuna yer verme durumları nasıldır?‐ problem cümlesinden hareketle Türkçe eđitimi alanındaki eleřtirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin incelenmesi sonucu ulaşılan bulgulara ve bu bulgulara dayalı olarak dile getirilen yorumlara yer verilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Türkçe eđitimi alanında eleřtirel düşünmeyi konu alan 35 lisansüstü tezin tamamına ulařılmıştır. Bu tezlerden 22'sinin yüksek lisans düzeyi tezler olduđu, 13'ünün de doktora düzeyi tezlerden olduđu görülmüřtür. Bu bağlamda arařtırmanın alt problemleri temel alınarak ilgili tezler incelenmiştir:

‐Türkçe eđitimi alanındaki eleřtirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dađılımı nasıldır?‐ alt problemi dođrultusunda yapılan inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 1'de verilmiştir:

Tablo 1. Türkçe eđitimi alanındaki eleřtirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dađılımı

Üniversite Adı	Tez Türü				Toplam	
	Yüksek Lisans		Doktora		f	%
	f	%	f	%		
Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	2,86	2	5,71	3	8,58
Ahi Evran Üniversitesi/Kırřehir Ahi Evran Üniversitesi	3	8,58	-	-	3	8,58
Atatürk Üniversitesi	-	-	1	2,86	1	2,86
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Dokuz Eylül Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Erciyes Üniversitesi	2	5,71	-	-	2	5,71
Fırat Üniversitesi	2	5,71	1	2,86	3	8,58
Gazi Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Hacettepe Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
İnönü Üniversitesi	-	-	2	5,71	2	5,71
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Marmara Üniversitesi	-	-	1	2,86	1	2,86
Mersin Üniversitesi	4	11,43	-	-	4	11,43
Mustafa Kemal Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Necmettin Erbakan Üniversitesi	-	-	2	5,71	2	5,71
Sakarya Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
Trabzon Üniversitesi	-	-	1	2,86	1	2,86

Yıldız Teknik Üniversitesi	1	2,86	3	8,58	4	11,43
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi	1	2,86	-	-	1	2,86
TOPLAM	22	63	13	37	35	100

Tablo 1'e göre Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konusunu işleyen yüksek lisans ve doktora tezlerinin 20 farklı üniversitede gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Yüksek lisans düzeyinde yapılan çalışmalardan 4'ü (%11,43) "Mersin Üniversitesi"nde gerçekleştirilirken onu 3 (%8,58) tez çalışmasıyla "Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi" ve 2 (%5,71) tez çalışmasıyla "Erciyes Üniversitesi" ile 2 (%5,71) yüksek lisans tez çalışmasıyla da "Fırat Üniversitesi" takip etmektedir. İlgili tablodaki bilgilere göre diğer üniversitelerde birer tez çalışması yapılırken "Atatürk Üniversitesi", "İnönü Üniversitesi", "Marmara Üniversitesi", "Necmettin Erbakan Üniversitesi" ve "Trabzon Üniversitesi"nde ise yüksek lisans düzeyinde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak adı geçen üniversitelerde yüksek lisans tez çalışması gerçekleştirilmemesine rağmen doktora düzeyi tez çalışmalarının gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunlara ek olarak "Yıldız Teknik Üniversitesi"nde 3 (%8,58) doktora tez çalışması gerçekleştirilirken onu 2 (%5,71) tez çalışmasıyla "Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", 2 (%5,71) çalışmayla "İnönü Üniversitesi" ve 2 (%5,71) çalışmayla da "Necmettin Erbakan Üniversitesi" izlemektedir. "Atatürk Üniversitesi", "Fırat Üniversitesi", "Marmara Üniversitesi" ve "Trabzon Üniversitesi"nde ise birer (%2,86) doktora tez çalışmasının yapıldığı görülmektedir. Genel toplama bakıldığında ise Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu tez çalışmalarının en çok 4 (%11,43) tez çalışmasıyla "Mersin Üniversitesi"nde ve yine 4 (%11,43) tez çalışmasıyla da "Yıldız Teknik Üniversitesi"nde gerçekleştirildiği görülmektedir. Ardından "Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", "Ahi Evran Üniversitesi/Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi" ve "Fırat Üniversitesi"nde üçer (%8,58); "Erciyes Üniversitesi", "İnönü Üniversitesi" ve "Necmettin Erbakan Üniversitesi"nde ise ikişer (%5,71) tez çalışmasının gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Tabloda yer alan diğer üniversitelerde ise Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu birer (%2,86) çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir.

"Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı nasıldır?" alt problemi doğrultusunda yapılan inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 2'de verilmiştir:

Tablo 2. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı

Enstitü Türü	Tez Türü				Toplam	
	Yüksek Lisans		Doktora		f	%
	f	%	f	%		
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	13	37	7	20,02	20	57,2
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	1	2,86	3	8,58	4	11,43
Sosyal Bilimler Enstitüsü	8	23	3	8,58	11	31,46
TOPLAM	22	63	13	37	35	100

Tablo 2'ye göre Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerden yüksek lisans düzeyinde olan tezlerin 13'ü (%37) "Eğitim Bilimleri Enstitüsü"nde, 8'i (%23) "Sosyal Bilimler Enstitüsü"nde ve 1'i de (%2,86) "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Doktora düzeyi tezlere bakıldığında 7'sinin (%20,02) "Eğitim Bilimleri Enstitüsü"nde ve 3'ünün (%8,58) "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" ile 3'ünün (%8,58) de "Sosyal Bilimler Enstitüsü"nde gerçekleştirildiği görülmektedir. Genel toplama bakıldığında da Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi konu alan tezlerin 20 (%57,2) tez çalışmasıyla en çok "Eğitim Bilimleri Enstitüsü"nde gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca "Sosyal Bilimler Enstitüsü"nde 11 (%31,46), "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü"nde ise 4 (%11,43) lisansüstü tez çalışmasının gerçekleştirildiği görülmektedir.

"Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımı nasıldır?" alt problemi bağlamındaki inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 3'te verilmiştir:

Tablo 3. *Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin ana bilim dallarına göre dağılımı*

<i>Bilim Dalı</i>	<i>Tez Türü</i>				<i>Toplam</i>	
	<i>Yüksek Lisans</i>		<i>Doktora</i>		<i>f</i>	<i>%</i>
	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>		
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı	7	20,02	3	8,58	10	28,6
Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı	1	2,86	-	-	1	2,86
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı	11	31,46	10	28,6	21	60,06
Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı	3	8,58	-	-	3	8,58
TOPLAM	22	63	13	37	35	100

Tablo 3'te ise ilgili konuda lisansüstü tez çalışması yapılmış olan ana bilim dallarına yer verilmiştir. Buna göre yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilen tez çalışmalarının sırasıyla 11'i (%31,46) "Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda, 7'si (%20,02) "Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda, 3'ü (%8,58) "Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda ve 1'i (%2,86) de "Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı"nda gerçekleştirilmiştir. Doktora düzeyinde gerçekleştirilen tez çalışmalarından da sırasıyla 10'u (%28,6) "Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda ve 3'ü (%8,58) de "Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda gerçekleştirilmiştir. "Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı" ile "Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda yüksek lisans tez çalışması gerçekleştirilmesine karşın doktora düzeyinde herhangi bir tez çalışmasının gerçekleştirilmediği belirlenmiştir. Tezlerin ana bilim dallarına dağılımına bakıldığında da 21 (%60,06) tezin "Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda, 10 (%28,6) tezin "Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda, 3 (%8,58) tezin "Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı"nda ve 1 (%2,86) tezin de "Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı"nda gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırma kapsamında yapılan incelemede Türkçe eğitimiyle bağdaşan on adet ana bilim dalı olduğu belirlenmesine rağmen bu ana bilim dallarından 6'sında yani "Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı", "Türkçe Ana Bilim Dalı", "Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı", "Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı", "Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı" ile "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı"nda Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi konu alan herhangi bir lisansüstü tez çalışmasına rastlanmamıştır.

"Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin çalışma yılına göre dağılımı nasıldır?" alt problemi doğrultusunda yapılan inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 4'te verilmiştir:

Tablo 4. *Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin çalışma yılına göre dağılımı*

<i>Çalışma Yılı</i>	<i>Tez Türü</i>					
	<i>Yüksek Lisans</i>		<i>Doktora</i>		<i>Toplam</i>	
	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
2007	1	2,86	-	-	1	2,86
2008	1	2,86	-	-	1	2,86
2009	-	-	-	-	-	-
2010	1	2,86	-	-	1	2,86
2011	2	5,71	1	2,86	3	8,58
2012	-	-	-	-	-	-
2013	1	2,86	-	-	1	2,86
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2016	1	2,86	-	-	1	2,86
2017	1	2,86	-	-	1	2,86
2018	-	-	1	2,86	1	2,86
2019	5	14,29	-	-	5	14,29
2020	2	5,71	2	5,71	4	11,43
2021	1	2,86	1	2,86	2	5,71
2022	2	5,71	3	8,58	5	14,29
2023	1	2,86	2	5,71	3	8,58
2024	3	8,58	3	8,58	6	17,14

Toplam	22	63	13	37	35	100
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Tablo 4'e göre Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin "2007" yılı itibarıyla çalışılmaya başlandığı ve "2024" yılında da bu çalışmaların devam ettiği görülmektedir. Yüksek lisans düzeyinde en çok tez çalışmasının gerçekleştirildiği yıl 5 (%14,29) çalışmayla "2019"dur. Ardından 3 (%8,58) tez çalışmasının "2024" yılında gerçekleştirildiği görülmüştür. "2009", "2012", "2014", "2015" ve "2018" yıllarında ise ilgili konuda yüksek lisans tez çalışması gerçekleştirilmemiştir. Tablodaki diğer yıllarda ise eleştirel düşünmeyi konu alan yüksek lisans tez çalışmalarının gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Doktora düzeyinde en çok tez çalışması ise 3 (%8,58) çalışmayla "2022" ve yine 3 (%8,58) çalışmayla "2024" yıllarında gerçekleştirilmiştir. "2020" ve "2023" yıllarında ise ikişer (%5,71) doktora tez çalışmasının gerçekleştirildiği görülmüştür. "2011", "2018" ve "2021" yıllarında ise birer (%2,86) doktora tez çalışmasının gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Sözü edilen yıllar dışında ise Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi konu alan herhangi bir doktora tez çalışmasına rastlanmamıştır. Genel toplama bakıldığında en çok tez çalışmasının 6 (%17,14) çalışmayla "2024" yılında gerçekleştirildiği görülmektedir. Ardından beşer (%14,29) çalışmanın "2019" ve "2022" yıllarında; 4 (%11,43) çalışmanın "2020" yılında; üçer (%8,58) çalışmanın "2011" ve "2023" yıllarında; 2 (%5,71) çalışmanın "2021" yılında; birer (%2,86) çalışmanın ise "2007", "2008", "2010", "2013", "2016", "2017" ve "2018" yıllarında gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu yılların dışında kalan diğer yıllarda Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi konu alan herhangi bir lisansüstü tez çalışmasına rastlanmamıştır.

"Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin danışman unvanına göre dağılımı nasıldır?" alt problemi bağlamındaki inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 5'te verilmiştir:

Tablo 5. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin danışman unvanına göre dağılımı

Danışman Unvanı	Tez Türü				Toplam	
	Yüksek Lisans		Doktora		f	%
	f	%	F	%		
Prof. Dr.	6	17,14	7	20,02	13	37
Doç. Dr.	5	14,29	6	17,14	11	31,46
Dr. Öğr. Üyesi / Yrd. Doç. Dr.	11	31,46	-	-	11	31,46
TOPLAM	22	63	13	37	35	100

Tablo 5'e göre yüksek lisans düzeyi çalışmaların 11'i (%31,46) "Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr." unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütülürken, 6'sı (%17,14) "Prof. Dr." unvanına sahip danışmanlar tarafından, 5'i (%14,29) de "Doç. Dr." unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütülmüştür. Doktora düzeyi tez çalışmalarında "Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr." unvanına sahip bir danışman yer almazken 7 (%20,02) tezin "Prof. Dr." ve 6 (%17,14) tezin de "Doç. Dr." unvanına sahip akademisyenler tarafından yürütüldüğü görülmüştür. Danışman unvanları bağlamında bakıldığında Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerden toplamda 13'ünün (%37) "Prof. Dr." unvanlı danışmanlar tarafından yürütüldüğü 11 (%31,46) tez çalışmasının ise "Doç. Dr." ve yine 11 (%31,46) tez çalışmasının da "Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr." unvanlı danışmanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir.

"Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin konu alanına göre dağılımı nasıldır?" alt problemi doğrultusunda yapılan inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 6'da verilmiştir:

Tablo 6. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin konu alanına göre dağılımı

Konu	f	%
Çocuk kitaplarında eleştirel düşünme	5	14,29

Türkçe ders kitaplarında eleştirel düşünme	4	11,43
Argüman kurma becerileri ile eleştirel düşünme arasındaki ilişki	2	5,71
Mantık yanlışlarından hareketle öğretimin eleştirel düşünmeye etkisi	2	5,71
Tartışmacı metin yazma öğretiminin eleştirel düşünmeye etkisi	2	5,71
21.yy becerilerine göre tasarlanan öğretim etkinliklerinin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Bilişsel farkındalık stratejilerinin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Çocuk medyasında dönüştürülen masalların eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Çocuklar için felsefe (P4C) uygulamalarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi	1	2,86
Dijital öğretim materyalleri ile tasarlanmış etkinliklerin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Edebiyat eleştirisi uygulamasının eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Ekolojik etkileşimsel (EKET) modelin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Eleştirel düşünme becerisi öğretiminin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Eleştirel düşünme becerisi ile anlama becerileri arasındaki ilişki	1	2,86
Eleştirel düşünme eğiliminin eleştirel okuma becerisine etkisi	1	2,86
Eleştirel düşünme eğilimi ile okuma becerisi arasındaki ilişki	1	2,86
Eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi	1	2,86
Eleştirel düşünme temelli dinleme/izleme eğitiminin eleştirel dinleme/izlemeye etkisi	1	2,86
Felsefe metinlerinin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Genç kız edebiyatının eleştirel düşünme becerisine etkisi	1	2,86
Ters yüz öğrenme modelinin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Türkçe öğretim programında eleştirel düşünme	1	2,86
Waldmann modeliyle metin öğretiminin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Yaratıcı drama kullanımının eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
Yaratıcı okuma etkinliklerinin eleştirel düşünmeye etkisi	1	2,86
TOPLAM	35	100

Tablo 6'ya göre Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeye odaklanan lisansüstü tezlerin içeriği 25 farklı konu alanı başlığı altında toplanmaktadır. İlgili tezlerde yoğun bir biçimde yer alan konu, 5 (%14,29) farklı tezde ele alınan “çocuk kitaplarında eleştirel düşünme” konusudur. Yapılan tezlerin çocuk kitaplarındaki eleştirel düşünme unsurlarının belirlenmesi ve bu çocuk kitaplarının çocukların eleştirel düşünme becerilerine katkısının değerlendirilmesi biçiminde çalışmalar olduğu görülmüştür. Bu kapsamda çocuk edebiyatı yazarlarından Aytül Akal'ın, Bilgin Adalı'nın, Hamdullah Köseoğlu'nun, Muzaffer İzgü'nün ve Zeynep Cemali'nin çocuk kitaplarının eleştirel düşünme becerisi kazandırmadığı etkisinin araştırıldığı söylenebilir. Ardından 4 (%11,43) farklı tezde ele alınan konu ise “Türkçe ders kitaplarında eleştirel düşünme”dir. Ayrıca “argüman kurma becerileri ile eleştirel düşünme arasındaki ilişki” konusunda 2 (%5,71), “mantık yanlışlarından hareketle öğretimin eleştirel düşünmeye etkisi” konusunda 2 (%5,71) ve “tartışmacı metin yazma öğretiminin eleştirel düşünmeye etkisi” konusunda da 2 (%5,71) farklı tez çalışmasına rastlanmıştır. Tabloda yer alan diğer konu alanlarının her birinde ise birer tez çalışmasının bulunduğu ve konuların da araştırmalar arasında geniş bir çeşitlilik gösterdiği görülmüştür.

“Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri kaynaklarına göre dağılımı nasıldır?” alt problemi doğrultusunda yapılan inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 7'de verilmiştir:

Tablo 7. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri kaynaklarına göre dağılımı

<i>Veri Kaynakları</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Öğrenciler	21	56,75
Öğretmen adayları	4	10,81
Öğretmenler	2	5,41
Yazılı ürünler	10	27,03
TOPLAM	37	100

Yapılan tezlerin veri kaynakları değerlendirildiğinde Tablo 7'den yola çıkılarak 21 (%56,75) tezde “öğrenciler”in, 10 (%27,03) tezde “yazılı ürünler”in, 4 (%10,81) tezde “öğretmen adayları”nın ve

2 (%5,41) tezde ise “öğretmenler”in çalışmaya dâhil edildiği görülmektedir. Bu bağlamda veri kaynağı anlamında yoğunluklu olarak “öğrenciler” ve “yazılı ürünler” üzerinde çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bakıldığı zaman yazılı ürünler üzerine yapılan çalışmaların, çocuk kitapları ya da Türkçe ders kitapları ile bu kitaplarda yer alan metinler üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca bazı tezlerde birden fazla veri kaynağının olduğu görülmüştür.

“Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır?” alt problemi bağlamındaki inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 8’de verilmiştir:

Tablo 8. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin veri toplama aracına göre dağılımı

<i>Veri Toplama Aracı</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Anket	3	2,54
Doküman	10	8,47
Görüşme	21	17,8
Gözlem	5	4,24
Ölçek	29	24,58
Test	30	25,42
Diğer araçlar (Formlar, kişisel bilgi formları vb.)	20	16,95
TOPLAM	118	100

Tablo 8’e göre lisansüstü tezlerde toplamda 118 veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan 30 (%25,42) tanesi “test”, 29 (%24,58) tanesi “ölçek”, 21 (%17,8) tanesi “görüşme” ve 20 (%16,95) tanesi de “diğer araçlar (formlar, kişisel bilgi formları vb.)”dır. Daha sonra sırasıyla 10 (%8,47) tane “doküman”, 5 (%4,24) tane “gözlem” ve 3 (%2,54) tane “anket”in veri toplama aracı olarak kullanıldığı görülmektedir.

“Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?” alt problemi bağlamındaki inceleme sonucu ulaşılan veriler Tablo 9’da verilmiştir:

Tablo 9. Türkçe eğitimi alanındaki eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı

<i>Tez Türü</i>	<i>Araştırma Yöntemi</i>							
	<i>Nitel</i>		<i>Nicel</i>		<i>Karma</i>		<i>Toplam</i>	
	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
Yüksek Lisans	10	28,6	5	14,29	7	20,02	22	63
Doktora	-	-	-	-	13	37	13	37
Toplam	10	28,6	5	14,29	20	57,02	35	100

Tablo 9’a bakıldığında Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu tezlerden yüksek lisans tezlerinin 10’unun (%28,6) “nitel” çalışma olduğu, 7’sinin (%20,02) “karma” yöntemle geliştirilen çalışmalar olduğu ve 5’inin (%14,29) de “nicel” yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar olduğu görülmektedir. Doktora düzeyi tez çalışmalarına bakıldığında ise nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin tek başına kullanılmadığı bunun yerine doktora tezlerinin 13’ünde (%37) de “karma” yöntemin benimsendiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise sırasıyla “karma” araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen tez sayısının 20 (%57,02) olduğu, “nitel” araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen tez sayısının 10 (%28,6) olduğu ve “nicel” araştırma yöntemine başvuru tez sayısının da toplamda 5 (%14,29) olduğu görülmektedir.

Tartışma

Alan yazını tarandığında eleştirel düşünme konusunun Türkçe eğitimi lisansüstü tezlerinde ayrıntılı incelemesinin gerçekleştirilmemiş olduğu görülmüştür. Eleştirel düşünme kapsamında lisansüstü tezlerin incelendiği çalışmaların yalnızca Türkçe eğitimi alanını kapsamadığı, bu çalışmaların

diğer disiplinleri de içerdiği belirlenmiştir. Örneğin; Batur ve Özcan (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, eleştirel düşünme konusunda 2015-2019 yılları arasında yazılmış farklı disiplinlerden olan 165 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Tezlerin çoğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, bu tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirildiği, betimsel çalışmaların yoğun olduğu, günümüze yaklaştıkça eleştirel düşünme konusuna eğilimin arttığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Günümüze yaklaştıkça eleştirel düşünme konusunun lisansüstü tezlerde kendine daha fazla yer bulmaya başlaması bu araştırmanın sonuçlarıyla da örtüşür niteliktedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan da anlaşılacağı üzere (Bk. Tablo 4.) 2019 yılı itibarıyla Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konusunun daha sık çalışılmaya başlandığı görülmektedir. Bu nedenle her iki çalışmanın bulguları, birbirini destekler niteliktedir.

Gönül, Başar ve Demir (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, eleştirel düşünme konusunda 1999-2020 yılları arasında yazılmış olan farklı bilim dallarından 332 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Bu çalışmaların yoğunluklu olarak yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirildiği, en çok kadın araştırmacılar tarafından yapıldığı, İç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde eleştirel düşünme konusunun daha yoğunluklu olarak çalışıldığı, öğrenci görüşü almaya dayalı tarama modeli anlayışıyla gerçekleştirildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. İlgili çalışmada da eleştirel düşünme konulu tezlerin daha çok yüksek lisans tezlerinden oluştuğu sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. İlgili sonuç, bu çalışmada elde edilen sonuçla örtüşmektedir.

Eleştirel düşünme konusundaki bir başka araştırma da Yılmaz-Vırlan (2021) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 1999-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan 229 tez incelenmiştir. Araştırma sonucunda ilgili tezlerin çoğunlukla ilköğretim düzeyinde gerçekleştirildiği ve öğrenciler üzerinde deneysel işlemlerin yürütülmesi esasına dayanarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamız kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin de veri kaynağı bakımından çoğunlukla öğrencilerden oluşması ilgili araştırma sonucuya örtüşür niteliktedir.

Çakan-Akkaş ve Kabataş-Memiş (2021) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise 1999-2019 yılları arasında yapılan eleştirel düşünme konulu lisansüstü tezler incelenmiştir. Yapılan inceleme toplam 268 lisansüstü tez çalışması üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eleştirel düşünme konusunu işleyen tezlerin genellikle yüksek lisans tezi olduğu, nicel çalışma yöntemlerinin tercih edildiği, veri toplama aracı olarak anket/ölçek gibi ögelerin daha çok kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada da tezlerde sıklıkla ölçek ve testlerin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda ilgili çalışmanın bulguları araştırmamızdaki verileri destekler niteliktedir. Ancak Çakan-Akkaş ve Kabataş-Memiş (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada tezlerin genelde nicel yöntemle gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Oysaki bu çalışmada incelenen Türkçe eğitimi tezlerinin karma yöntemi daha çok benimsediği belirlenmiştir. Bu noktada ilgili araştırma ile bu araştırmanın bu bulgu basamağında bir farklılık olduğu söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan incelemeler neticesinde çalışmada bazı veriler elde edilmiştir. Bu verilerin ilki üniversiteler bağlamında sağlanmıştır. Tablo 1'den hareketle ülkemizin üniversite sayısı göz önüne alındığında ilgili tez çalışmalarının yalnızca 20 farklı üniversiteyle sınırlı kalması bir eksiklik olarak nitelendirilebilir. Hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde ilgili konudaki tez çalışmalarının artırılması gerektiği önerisi getirilebilir.

Tablo 2'deki verilerden yola çıkılarak Türkçe eğitimi bilim dalı ve ilgili bilim dalının bağlı olduğu enstitüler arasında kısmen dengeli bir dağılım olduğu söylenebilir. Çünkü ülkemiz üniversitelerine bakıldığında Türkçe eğitimiyle ilgili lisansüstü çalışmaların yürütüldüğü programların genellikle Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı birimler olduğu görülmektedir.

Ana bilim dalı bağlamında değerlendirildiğinde Tablo 3'e göre Türkçe eğitimiyle ilgili 10 adet ana bilim dalı bulunmasına rağmen bu ana bilim dallarından yalnızca 4 tanesinde eleştirel düşünmeyi konu alan lisansüstü çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Buna karşın "Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı", "Türkçe Ana Bilim Dalı", "Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı", "Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı", "Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı" ile "Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı"nda Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi konu alan herhangi bir lisansüstü tez çalışmasına rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu ana bilim dallarının kuruluş tarihleri, lisansüstü program yapıları ve öğrenci kabul durumları gibi çeşitli değişkenler bu araştırmanın kapsamı dışında kaldığından, bu durumun nedenleri hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Ancak gelecekte yapılacak araştırmalarda bu ana bilim dallarında eleştirel düşünme konusuna daha fazla yer verilmesi alan yazınının zenginleşmesine katkı sağlayabilir.

Yapılan tez çalışmalarının başlangıcının 2007'ye dayandığı ve son yıllarda giderek hız kazandığı belirlenmiştir. Tablo 4'e göre özellikle "2024", "2022" ve "2019" yıllarında eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi alanında daha çok işlendiği görülmüştür. Ayrıca "2020" itibarıyla doktora düzeyi tez çalışmalarına eleştirel düşünmenin daha çok girdiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak son yıllarda üst düzey zihinsel becerilere yönelik farkındalığın artması gösterilebilir. Ancak beklenen hem nicelik hem de nitelik olarak bu tür tez çalışmalarının daha da artması yönündedir.

Danışman unvanları incelendiğinde dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Ancak Tablo 5'e göre doktora düzeyi tez çalışmalarında "Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr." unvanına sahip bir danışman yer almadığı görülmektedir. İlgili unvandaki akademisyenlerin de eleştirel düşünme konusuna eğilip lisansüstü öğrencilerini bu konuda tez çalışması gerçekleştirmeye teşvik etmeleri gerektiğinden söz edilebilir.

Tablo 6'ya göre Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeyi işleyen 35 lisansüstü tezin içeriğinin 25 ayrı konu başlığı altında toplandığı görülmüştür. Konu alanı bağlamında çeşitliliğin artırılması gerektiğinden ve eleştirel düşünmeyi Türkçe eğitimiyle bağdaştıracak nitelikte daha çok çalışma konusuna yer verilmesi gerektiğinden söz edilebilir. Bu bağlamda eleştirel düşünme konusunun Türkçe eğitiminde çeşitlendirilerek ve ayrıntılandırılarak işlenmesinde yarar görülmektedir.

Yapılan tezlerin veri kaynakları göz önüne alındığında Tablo 7'deki verilere göre öğretmen ve öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen çalışmaların sayıca artırılmasında yarar görülmektedir. Ayrıca farklı veri kaynakları üzerinde çalışmaların gerçekleştirilmesi elde edilecek veri çeşitliliğinin de artırılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda Türkçe eğitiminin kapsamına girecek dokümanlarla, öğretim üyeleriyle, öğrenci velileriyle vb. kaynaklarla çalışma alanının genişletilmesi gerektiğinden söz edilebilir.

İncelenen lisansüstü tezlerde toplamda 118 veri toplama aracı kullanıldığı belirlenmiştir. Tablo 8'e göre tezler içerisinde çoğunlukla test ve ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir. Bunun dışında görüşme, çeşitli formlar, dokümanlar, anketler ve gözlem de veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının da çeşitlendirilmesi daha zengin sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Sözü edilen veri toplama araçlarına ek olarak video ve ses kayıtlarının kullanılması, uygulayıcı ve katılımcıların uygulama süresince günlük tutmaları da kullanılabilir veri toplama araçlarıdır. Yine kullanılacak uyarılma ölçek ve testlerin yanı sıra araştırmacılar tarafından üretilecek ölçek ve test gibi veri toplama araçlarının da kullanılması gerektiğinden söz edilebilir.

Tablo 9 incelendiğinde karma yöntem araştırmasının tezlerde ağırlıklı olarak kullanılması ve özellikle doktora düzeyinde yapılan tüm tez çalışmalarının karma yöntemi benimsemesi değerli görülmektedir. Böylece nicel yolla elde edilen verilerin nitel yolla derinlemesine ve ayrıntılı

yorumlamaları gerçekleştirilebilir. Bu nedenle özellikle eleştirel düşünme konulu tezlerin önemli ölçüde karma yöntemle güçlendirilmiş olması önemli bir durum olarak yorumlanmaktadır.

Alan yazınında yer alan çalışmalar incelendiğinde 21. yy becerilerinden biri olan eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi kapsamında gerçekleştirilen bazı lisansüstü tez çalışmalarına konu olduğu görülmektedir. Ancak Türkçe eğitiminde son yıllarda eleştirel düşünme konusuna yönelik bir yönelim görülmesine rağmen eleştirel düşünmeye ilişkin birçok konu hâlen araştırılmayı beklemektedir. Alana katkı sağlamak amacıyla ve alandaki sorunların çözümü için Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme konulu daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Nitekim eleştirel düşünme okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin okudukları bir metni sorgulayabilmeleri, farklı görüşleri akıl süzgecinden geçirerek değerlendirebilmeleri, bilgi ve görüşler arasında seçim yapabilmeleri ve gerekçelendirilmiş düşünceler ortaya koyabilmeleri Türkçe eğitiminin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle eleştirel düşünme Türkçe eğitimini destekleyici bir öge değil, aynı zamanda dil becerilerinin etkili bir biçimde geliştirilmesinde önemli bir bileşendir. Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmenin geliştirilmesine yönelik uygulamaların, yöntemlerin ve materyallerin daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi hem alan yazınının zenginleşmesine hem de öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle Türkçe eğitimi kapsamında eleştirel düşünme becerisinin öğrencilere nasıl verilmesi gerektiği, bu becerinin öğretimini gerçekleştirecek eğitimcilerin bu öğretimi gerçekleştirme yeterliğine sahip olup olmadıkları, öğretim programına ve ders kitaplarına ya da ders işleyiş sürecine bu becerinin yansımalarının nasıl olması gerektiği gibi konulara ilişkin nitelikli lisansüstü tez çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Özellikle çağın gereklerine uygun olarak üst düzey zihinsel bir beceri olan eleştirel düşünme konusunu işleyecek nitelikli Türkçe eğitimi doktora tez çalışmalarının artırılması gerektiğinden söz edilebilir. Bu nedenle gelecek yıllarda hazırlanacak olan lisansüstü tez çalışmalarında alana önerilen bu başlıklar dikkate alınarak incelemelerin gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler* başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Araştırma, etik kurul izni alınması gereken çalışmalar kapsamında olmadığı için etik kurul izni alınmamıştır.

Yazarların Katkı Oranı

Araştırma tek yazar tarafından yazılmış olduğu için ilgili yazarın katkı oranı %100'dür.

Çıkar Çatışması

Araştırmacının araştırma ile ilgili diğer kişi veya kurumlarla yaşanabilecek çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Akinoğlu, O. (2001). *Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akyol, G. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerine yönelik öz yeterlilik ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

- Aybek, B. (2006). *Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bademci, V. (2019). Geçerlik: Nedir? Ne değildir?. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 6 (2), 373-385.
- Batur, Z., & Özcan, H. Z. (2020). Eleştirel düşünme üzerine yazılan lisansüstü tezlerinin bibliyometrik analizi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 9 (2), 834-854.
- Bilici, S. (2021). *Dijital öykülemenin lise öğrencilerinin akademik başarılarına, eleştirel düşünme eğilimlerine, işbirlikli düzenleme ve hikâye kurgulama becerilerine etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9 (2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brookfield, S. D. (2012). Critical theory and transformative learning. In: E.W. Taylor & P. Cranton (Eds.). *The handbook of transformative learning: theory, research and practice*. Jossey-Bass.
- Cingöz, O. (2019). *Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğitime ilişkin görüşleri*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education*. Routledge.
- Conger, J. A. (1998). Qualitative research as the cornerstone methodology for understanding leadership. *The Leadership Quarterly*, 9 (1), 107-121. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(98\)90044-3](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(98)90044-3)
- Çakan-Akkaş, B. N. (2021). Argümantasyon tabanlı mesleki gelişim programının fen bilimleri öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmedeki rolü. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Çakan-Akkaş, B. N., & Kabataş-Memiş, E. (2021). Türkiye’de eleştirel düşünme konusunda gerçekleştirilen tezlerin analizi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 11 (2), 684-695. <https://doi.org/10.24315/tred.691163>
- Çevik, M. N. (2022). *Okul öncesi öğretmenlerine yönelik pedagoji temelli ve öz-yeterlik yönelimli eleştirel düşünme becerileri ölçeği geliştirme çalışması*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Daşdemir, A. (2021). *Görsel sanatlar eğitiminde görsel kültürün BİLSEM öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine katkısı*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Demir, M. K. (2006). *İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Demircioğlu, E. (2012). *Eleştirel düşünme eğilimi ölçeği'nin uyarlama çalışması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Dewey, J. (1957). *Nasıl düşünürüz?* (Çev. B. Arıkan, S. Akdeniz ve O. Etker). Sina Matbaası ve Neşriyat Evi.

- Dönmez, B. (2015). *Eleştirel düşünme motivasyonu ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Elçi, İ. (2022). *Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Burdur: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Ennis, R. H. (1985). A logical basic for measuring critical thinking skills. *Educational Leadership*, 43 (2), 44–48.
- Erol, E. (2023). *Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme ve öğretimine yönelik yaklaşımlarının incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ordu: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Fikriyatı, A., Agustini, R & Sutoyo, S. (2022). Critical thinking cycle model to promote critical thinking disposition and critical thinking skills of pre-service science teacher. *Cypriot Journal of Educational Science*, 17 (1), 120-133. <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i1.6690>
- Gönül, A., Başar, B., & Demir, M. K. (2021). Eleştirel düşünme üzerine yapılan tezlerin değerlendirilmesi. *Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies*, 14 (84), 19-35. <http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.44540>
- Hooks, B. (2010). *Teaching critical thinking: practical wisdom*. Routledge.
- İkikat, Ö. (2025). *Fen bilimleri dersi eleştirel düşünme beceri testinin geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- İpşiroğlu, Z. (2002a). *Düşünme korkusu*. Papirüs Yayınevi.
- İpşiroğlu, Z. (2002b). *Eleştirel düşünme öğretilir mi?*. <http://www.felsefeekibi.com> sayfasından erişilmiştir.
- İpşiroğlu, Z. (2015). *Düşünmeyi öğrenme ve öğretme*. Say Yayınları.
- Kamçı, F., & Tuncer, M. (2025). Türkçe ve İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel düşünme standartları, eleştirel yazma becerileri, eleştirel okuma özyeterlik algıları ve eleştirel dinlemeye yönelik tutumları arasındaki ilişkiler. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 24 (1), 429-445. <https://doi.org/10.17755/esosder.1552556>
- Kanat, K. (2020). *Sokratik yöntemle hazırlanan eleştirel düşünme eğitim programının çocukların eleştirel düşünme becerilerine ve ahlaki yargı düzeylerine etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaya, E. (2022). *Eleştirel düşünme becerisi kazandırması bağlamında Hamdullah Köseoğlu'nun çocuk romanlarının incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Elâzığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kestel, M. (2022). *Eleştirel düşünme becerisi: bir meta analiz çalışması*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kökdemir, D. (2003). Eleştirel düşünme ve bilim eğitimi. *Pivolka*, 2 (4), 3-5.
- Kural, V. (2018). *Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik öz-yeterliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Lloyd, M., & Bahr, N. (2010). Thinking critically about critical thinking in higher education. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 4 (2), 9. <https://doi.org/10.20429/ijstl.2010.040209>
- MEB. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. MEB Yayınları.
- Merriam, S. B., & Bierema, L. L. (2014). *Adult learning: linking theory and practice*. Jossey-Bass.
- Mete, H. (2023). *Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine yordayıcı bir çalışma*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.)*. Thousand Oaks, Sage.
- Nicholas, M. C., & Raider-Roth, M. (2016). A hopeful pedagogy to critical thinking. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 10 (2), 3. <https://doi.org/10.20429/ijstl.2016.100203>
- Onan, B. (2020). *Dil eğitiminin temel kavramları (6. Basım)*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Orhan, A. (2021). *Farklı yaklaşımlarla yürütülen eleştirel düşünme öğretiminin lise öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine, eğilimlerine ve çevresel tutumlarına etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Osta, M. (2024). *Eleştirel düşünme temelli etkinliklerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Önal, İ. (2020). *Eleştirel düşünme becerilerine yönelik bir program geliştirme çalışması*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Öztürk, H. İ. (2019). *Disiplinlerarası yaklaşım temelli geliştirilen öğretim programı tasarımının fen eğitiminde eleştirel düşünme becerilerine, sorgulayıcı öğrenme becerileri algısına, derse yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ruggiero, V. R. (2020). *Eleştirel düşünme için bir rehber* (Çev. Ç. Dedeoğlu). Alfa Yayınları.
- Saçlı, F. (2013). *Yaratıcı drama eğitiminin aday beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerine etkisi*. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Sak, R., Şahin-Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4 (1), 227-256. <https://doi.org/10.33400/kuje.843306>
- Tecik, İ. (2022). *Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Terhemba, W. K., Ayua, G. A., & Ikyernum, G. S. (2022). Effect of creative teaching on critical thinking among different-ability upper-basic science students in Gboko-Town. *Journal of Science, Technology, Mathematics and Entrepreneurial Education (JSTMEE)*, 2 (1), 13-22.
- Thonney, T., & Montgomery, J. C. (2019). Defining critical thinking across disciplines: an analysis of community college faculty perspectives. *College Teaching*, 67 (3), 169-176. <https://doi.org/10.1080/87567555.2019.1579700>

- Tunçer, E. (2020). *Ortaokul matematik öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilim ve uygulama algıları arasındaki ilişki*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Türksoy, N. (2020). *Çocuklar için felsefe (P4c) eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulamaya yönelik görüşlerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkısı: Bir karma yöntem araştırması*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Antalya: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Ulger, K. (2018). The effect of problem-based learning on the creative thinking and critical thinking disposition of students in visual arts education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12 (1), 10. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1649>
- Vural, A. (2021). *Zekâ oyunlarının 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi ve fen bilimleri dersi başarılarına yönelik öğrenci görüşleri*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kars: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: a year-long experimental study. *Computers & Education*, 59 (2), 339-352. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.12.012>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz-Virlan, A. (2021). Türkiye’de yapılan lisansüstü düzeydeki eleştirel düşünme çalışmaları: Bir alan incelemesi. *Üniversite Araştırmaları Dergisi*, 4 (3), 254-261. <https://doi.org/10.32329/uad.897516>
- Zhou, Z. (2022). Critical thinking: two theses from the ground up. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 22 (1), 154-171. <https://doi.org/10.14434/josotl.v22i1.30983>
- <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/> Erişim Tarihi: 6 Ocak 2025

Extended Abstract

Introduction

This research is considered significant as it addresses critical thinking, one of the key topics that should be emphasized in Turkish language education, and reveals the current trends regarding this topic in graduate theses. In this context, while examining graduate theses on critical thinking in the field of teaching Turkish, the study identified and analyzed them based on the following headings: university, institute, department, year of study, supervisor’s title, subject area, target population, data collection tools, and research method.

Method

The study was designed as a qualitative research employing a document analysis. The population of the research consisted of master’s and doctoral theses focusing on critical thinking within the field of teaching Turkish. No sampling method was used; instead, the entire population was studied. It was found that the graduate theses were completed between 2007 and 2024. Accordingly, a total of 35 graduate theses on critical thinking in Turkish language education were examined, comprising 22 master’s and 13 doctoral dissertations. The data obtained through document analysis were analyzed using descriptive analysis. The results were recorded on the “Graduate Thesis Analysis Form” and the coded data were tabulated in terms of percentages and frequencies. The findings obtained from this analysis are detailed in the findings section of the study. To ensure the reliability of the research, the

analysis was conducted by two co-researchers, and the reliability was calculated using Miles and Huberman's (1994) formula, resulting in a reliability coefficient of 98%.

Conclusion

Several findings were obtained through these analyses. The first set of findings concerns the universities where the theses were conducted. Based on Table 1, considering the total number of universities in Turkey, it can be considered a deficiency that the theses were limited to only 20 universities. It is therefore recommended that more theses on this topic should be conducted at both public and private universities.

In terms of institutes, the data in Table 2 indicate a relatively balanced distribution between the departments of teaching Turkish and their affiliated institutes. This is consistent with the fact that most graduate programs related to Turkish language teaching in Turkish universities are offered under the Institutes of Educational Sciences.

Regarding departments, Table 3 shows that although there are 10 departments related to Turkish language education, theses on critical thinking were found to have been conducted in only 4 of these departments. However, the absence of theses focusing on critical thinking in departments such as the Department of Social Sciences and Turkish Education, Department of Turkish Language, Department of Teaching Turkish, Department of Turkish Language Teaching, Department of Turkish and Social Studies Education, and the Department of Turkish Language Education and Teaching can be considered a significant shortcoming. Therefore, it is recommended that graduate theses on critical thinking should also be conducted in these departments.

It was determined that the first of these theses was conducted in 2007, with a noticeable acceleration in recent years. Table 4 indicates that particular attention was paid to the topic of critical thinking in Turkish language education in the years 2019, 2022, and especially 2024. Moreover, since 2020, there has been a noticeable increase in doctoral dissertations focusing on critical thinking, which may be attributed to the growing awareness of higher-order thinking skills. However, it is expected that the number and quality of such theses will further increase.

Regarding the academic titles of the supervisors, a balanced distribution was observed. However, as shown in Table 5, none of the doctoral dissertations were supervised by academics with the title of "Assistant Professor." It can be recommended that academics at this level also focus on the topic of critical thinking and encourage their graduate students to conduct theses on this subject.

According to Table 6, the 35 theses examined in the study were distributed across 25 different subtopics, suggesting that there is a need for greater variety in subject areas and for more studies that connect critical thinking with Turkish language teaching. It is therefore considered beneficial to diversify and elaborate on the ways critical thinking is addressed in Turkish language education.

Regarding data sources, the data in Table 7 suggest that more studies should be conducted with teachers and teacher candidates. Furthermore, conducting studies with different data sources would enhance data diversity. It is therefore recommended to expand the scope of research to include documents related to Turkish language education, faculty members, student parents, and other relevant groups.

In total, 118 data collection tools were used in the theses examined. According to Table 8, tests and scales were the most frequently employed instruments, followed by interviews, various forms, documents, questionnaires, and observations. Diversifying the data collection tools would enable richer results. In addition to the mentioned tools, the use of video and audio recordings or having practitioners and participants keep journals during the implementation process could also be effective data collection

methods. Moreover, alongside adapted scales and tests, researchers should consider developing their own measurement instruments.

According to Table 9, the mixed-method approach was predominantly used in the theses, and notably, all doctoral dissertations employed the mixed-method design, which is considered valuable as it allows for in-depth interpretation of quantitative data through qualitative analysis. Therefore, the widespread use of the mixed-method approach in theses on critical thinking is interpreted as an important finding.

As seen, critical thinking a 21st-century skill has been the subject of some graduate theses in the field of Turkish language education. However, although there has been a recent increase in the focus on critical thinking in Turkish language teaching, many related subtopics still require further research. More studies on critical thinking are needed to contribute to the field and to address existing problems. Specifically, there is a need for high-quality graduate theses examining how to teach critical thinking skills to students, whether educators have the competence to deliver such instruction, and how these skills should be reflected in curricula, textbooks, and teaching processes. Therefore, it is important for future graduate research to consider these suggested topics in order to provide meaningful contributions to the field.